

PLANET4B Megfigyelési napló – Szentendre, 2023/24-es tavaszi félév

2024.04.15. 14:00, REÁL, óramegfigyelés

- tanár kiosztja az instrukciókat a diákoknak (ballagásra kell előkészíteni az udvart)
- a diákok nagyon hangosak, főleg a fiúk
- díszudvaron gazolás, leginkább fiúk csoportosulnak ide – zenét hallgatnak, viccelődnek, ordítoznak
- másik gazoló csapat talált egy békát
 - “Hagyjátok szegényt!”
 - megmutatták Eszternek, hogy “kéri-e”
- egyik srác talált egy hangyakolóniát a gazolás közben, de megpróbálják úgy csinálni a munkát, hogy ne bántsák őket
- az egyetlen lány kevésbé vesz részt a csapatmunkában, nagyon aprólékosan dolgozik
- akik a takarításra jelentkeztek, ők viszonylag csöndben csinálják a feladatokat, kevesebbet beszélnek/szórakoznak
- néhány gyerek arról beszél, hogy nem értik, miért kell ezt csinálni
- azután az kerül szóba, hogy kinek van kertésze/takarítója otthon
 - kicsit undokul kérdezzétek az egyik srácot, mintha szegény lenne
- ugratják az egyik srácot, hogy “ha gyorsan fut, inkább fusson gyomlálás helyett”
- van egy csapat srác, aki közösen dolgozik, beszélget, viccelődik, a többiek inkább egyedül, csöndesebben végzik a dolguk
- egy nagyobb gyomcsomót “erdő”-nek neveznek
 - egyik diák rászól a másikra, aki ki akarja kapálni: “Hagyd már azt a szegény erdőt!”
- egyik gyomcsomóból kiszednek egy százszorszépet, és az egyik srác hajába tűzik
 - “Mit csinálsz, a virágom?!”
- vannak, akik azonnal bemennek csengetésre, mások maradnak tovább segíteni

2024.05.08. 9:00, REÁL, színdarab

- egy diák volt korábban interaktív színházban
- a színészek kérdésére a legtöbben úgy gondolják, hogy inkább el merik mondani a véleményüket
- városi elemek (többek között): MÁV, kocsma, mozi, ált.isk, KFC, Lombkorona Tanösvény, Westend, Burger, Meki, stadion, Forma 1-es pálya
- “Miért akarnak elköltözni?”
- “Miért nem természetünk mirnót?”
- le kell kommunikálni, hogy elmegy a gyár, a gyerekek szerint szólni kell a:
 - lakosoknak: “mintha az ő érdekük lenne” – gyár elköltözik = jó hír
 - helyi médiának
- Ervin: “Ki állt ki a tapír/jaguár/majom mellett?”
- Ervin: megbontják a harmóniát, “A mirnó az élet pártján áll.”
- Szerintük milyen Mirnovác? → szegény, elmaradott falu, jó közösség, előregedő ts., fiataloknak nincs jövő
- 3 körben beszélgetés, felvételek
- egyik diák “oldalt vált”, már nem képviseli a céget (először fordul elő ilyen)
- másik diák “átveszi a helyét”
- “Az erdő most már a gyaré.” vs “Az erdő a természeté/mindenkié.”

- diákoknak leveleket kell szövegezni, amiket a polgármester írt, de nem adott fel
 - mindegyiknek bűnbánó hangvétele van, megbánta tettét
 - Ervinnek: "helyettem próbáld meg helyrehozni a helyrehozhatatlant"
- szünetben a tudományos okokról beszélgetnek, mi lehet az összefüggés a vakság és gyár munkássága között → rájönnek, hogy a gyár tevékenysége okozhatja
- "mirnó szimbiózisa" → mit jelent?
- Ki megy Róza után?
 - egy srác, aki korábban oldalt váltott
 - 5 lány még felemeli a kezét, ők nem mentek ki, pedig ki akartak (szerepük és anyagiak miatt) – belső ellenállásba kezdenek
 - akik maradtak: karrier szempontból, nem érinti őket a betegség (mert épületben vannak, nem érintkeznek a mirnával (?)), anyagi javak miatt
- diákok szerint mai Mo.-n anyagi szempont "120%-ban" felülír más szempontokat
- diákok felvázolnak lehetséges jövőképeket
 - 1. jövőkép: belső ellenállás, helyiek kötődnek a helyhez, cég tönkremegy, fenntartható szemlélet győz → egyetlen pozitív
 - 2. jövőkép: elment a cég, de túl sok mérgezés, emberek is elmentek/meghaltak, "szellemváros", viszont a növény visszanőtt (egyre jobb a természet állapota, de nem az igazi)
 - 3. jövőkép: már nincs város
 - 4. jövőkép: elköltözött a város, aztán a cég is (mert nem volt növény), így viszont a növény visszanőtt → természet szempontjából pozitív jövőkép, amit egy félénk lány egyedül vázol fel

2024.05.08. 12:30, TANDEM, színdarab

- a színészek kérdésére inkább bátortalannak vallják magukat
- lány osztály: 5 fiú, 20 lány
- nagyon aktív az osztály a városépítésben, páran maradnak csak ülve
 - elemek többek között: Budapest Park, Kecské Kocsma, önkormányzat, stb
- nagyon figyelnek, mosolyognak
- le kell kommunikálni, hogy elmegy a gyár, a gyerekek szerint szólni kell a:
 - városvezetésnek
 - más cégek vegyék át a munkaerőt
 - lakosság: lefizetés
- "Ki szólal fel a fák/mirnó helyett?"
- diákok szerint a(z)
 - falu: letisztult, egyszerű
 - emberek: vidékiesek (lelassult, primitív, visszamaradott)
- Ervinnek adnak igazat: "Az egész város el van rontva, környezetszennyezés meg minden."
 - egy lány fellázad, Ervin pártját fogja
 - végül ki is megy már a szünet előtt (először fordul elő)
- polgármester levele a cégvezetőnek: "Vissza lehet csinálni vajon?"
- terjeszkedne a cég, elgázosítana, megmérgezne más területeket, hogy ott is jó táptalaj legyen
 - nagyon sokan (több mint fele) nem értenek egyet
- egy lány rosszul volt, kiment, most tér vissza, neki magyarázza egy társa a feladatot: "Ha úgyis meghalunk, akkor nem mindegy?"

- akik kimentek: lelkiismeret megszólat (város elköltöztetése, több gáz→több mérgezés)
- akik maradtak: magasabb fizetés, több lehetőség
- viszont mai Mo-n szerintük majdnem mindenki maradna
 - rossz a gazdasági helyzet, nem tehetik meg
 - nincs más munka, ha elmennek, valaki ügyis jön a helyükre, a kár így is úgy is megtörténik, a folyamat nem fog megváltozni
- diákok felvázolnak lehetséges jövőképeket
 1. jövőkép: sivatagszerű terület, nincs élővilág → ökológiai katasztrófa
 2. jövőkép: területet le kellett betonozni, hogy ne terjedjen a gáz, “betonszarkofág” → halott terület, csak az emberi beavatkozás nyoma látszik
 3. jövőkép: gyár továbbterjeszkedik még 10 évig, de utána eltűnik a munkaerő, 20 év múlva csak a romok maradnak, viszont a természet visszaveszi a területet
 4. jövőkép: elmegy a gyár, város marad, viszont a fiatalok elmennek, elöregedő lakosság
- egyik diák megkérdezte, hogy a reálosok közül hányan mentek ki, erre másik srác reakciója: “[Reálosok] persze, hogy bent maradtak, ők tudnak számolni!”

2024.05.13. 12:05, TANDEM, debriefing

- diákok nagy részének tetszett a színdarab
 - legaktívabb lánynak a legjobban
 - mindenkinek inkább pozitív a véleménye
- Mi ragadt meg?
 - Ervin milyen tehetetlen volt – más szerint harmadjára már idegesítő volt
 - kevesen mernek felszólalni
- miután kiosztjuk az idézeteket, van olyan csoport, amelyik magába mélyed (falugyűlés idézet), másik csoport viszont együtt beszél meg (ki szólal fel)
- kártyákra reflektálás:
 - szegény állat-ember → Ervinre asszociáció
 - piros szín kivonul a kék területről
- “Aki kiszakad...” (2 fiú, 5 lány)
 - a választott kártyák a kiszakadást mutatják meg
 - idő múlását is próbálták mutatni
 - idővel ember-természet kapcsolat megváltozott
 - néhány kép az együttélést, természetben maradást próbálta ábrázolni
 - szerintük ez egy valós jelenség
 - ok: telefon, sz.gép, egyre okosabb az ember és mindent feltalál, technológia
 - van, aki egyből rávágja, hogy probléma
 - közben jó is lehet a technológia, megkönnyítheti az életet, több problémára jelent megoldást, de vannak árnyoldalai
- “szimbiózis” (3 fiú, 4 lány)
 - kártyák azt fejezik ki, hogy fog végződni ez az egész: sivatag
 - Eszter felteszi a kérdést, hogy mi az oka a negatív jövőképeknek?
 - “Mindenholt azt halljuk, mekkora a baj.” (pl.: kémiaórán)
 - mai fiatalságra rá van ez erőltetve, hogy nekik kell majd megoldani, ez már túlzás → dühösek emiatt

- “nem a tiéd” (2 fiú, 4 lány)
 - kártyák azt fejezik ki, hogy mi a kapcsolat (pozitív és negatív)
 - “Ha mindenkié lenne a bolygó, az emberiség nem uralná a természetet.”
 - “Mi tettük tönkre a dolgokat.”
 - Eszter: kié a természet?
 - az erdő mindenkié kellene, hogy legyen, de sokan birtokolnak részeket, és ez nem jó
 - Eszter közösségi tulajdonról beszél
- “ki szólal fel?” (6 lány)
 - olyan kártyák, ahol egyedül vannak az emberek
 - “itt is-ott is egyedül vannak”
 - magány megjelenítése
 - Eszter: folyókat ruháztak fel jogi személyiséggel
 - megoldások: léteznek, de gazdaságilag túl drága, nem éri meg – ez a kifogás

2024.05.13. 13:10, REÁL, debriefing

- inkább pozitívan értékeli a színdarabot
- amikor a természethez való közelségüket kell értékelni, jobban szétszóródnak, pozíciót váltanak (képek)
- Mi maradt meg?
 - hogy az egyik srác szerepet cserélt
 - hogy a kutató kiment a teremből – a srác, aki kiment, azt mondja, hogy kint beszélgettek, illetve azért ment ki, “mert neki ez nem tetszik”
 - Ervin szimpatikus, “mert favágó”
- “szimbiózis” (6 lány, 1 fiú)
 - rákerestek a szóra
 - olyan kártyák, amiken szimbiózis, együttélés van
 - lelki megérzésen alapult
 - Eszter: kutató mondta – kutatás szerepéről mi a vélemény?
 - fejlődés, mondjanak igazat
 - mi az igaz? “amire rájöttek”
- “nem a tiéd” (8 fiú)
 - eltrollkodták, közösen választottak egy kártyát
 - két ember közötti kapcsolatot ábrázolja a kártya, amely Mirnovác, ez köti össze őket
 - Eszter: kié?
 - mindenkié / tulajdonosáé
 - régen nem így volt, és a diákok szerint az jobb volt
 - ha államé (pl.: Pilisi Parkerdő), akkor közös? → nem
- “ki szólal fel?” (9 lány)
 - kétféle kártyák: erdős/zöld vs elsivatagosodó → mindegyikben felötlük az emberi pusztítás/jelenlét
 - Eszter: ki szólal fel?
 - környezetvédők / senki
 - pozitív példákat sorolnak: alaskai olajfúrótornyok, jegesmedvének öltözés, dunai duzzasztó leállítása (Eszter: részben ez indította be a rendszerváltást – term.véd. így is hathat)
- “Aki kiszakad” (5 fiú)

- kártyák az emberek továbbfejlődését ábrázolják, ahogy a természetet hátrahagyták
- "Ha föl akarnak menni a tetejére, akkor az alja is kell hozzá."
 - alja = természet, teteje = ember
 - természettel együtt kell működni
- Eszter: Mennyire érzik ezt?
 - nem nagyon reagálnak, de egyetértenek, hogy a technológia az oka
 - nem szoktak dühösek lenni
 - fiataloknak milyen érzés? "Sok más választásunk nincs"
- Eszter: pozitív példák
 - a tudományos példák behúzzák őket, jobban bevonódnak (reál tagozat, versenyszellem?)